

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SUG‘ORILADIGAN YERLARINING IKKILAMCHI SHO‘RLANISHINI SHAKLLANTIRISHDA GRUNT SUVLARINING ROLI

R.Xo‘jamuratova, A.Berdimuratov, A.Ótegenov, A.Seytbekova,
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

hroza71@mail.ru aysaraberdimuratova32@gmail.com aqsungulseytbekova2@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20484896>

Аннотация. В статье рассматривается роль грунтовых вод в формировании процессов вторичного засоления на орошаемых землях Республики Каракалпакстан. Проведен анализ многолетних данных по уровню и минерализации грунтовых вод, выявлены закономерности их влияния на водно-солевой режим почв. Установлено, что близкое залегание минерализованных грунтовых вод является основным фактором засоления и снижения продуктивности сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: грунтовые воды, засоление, орошение, минерализация, гидроэкология, Каракалпакстан.

Kirish. Markaziy Osiyoning arid iqlimi sharoitida sug‘oriladigan yerlarning ikkilamchi sho‘rlanishi muammosi alohida dolzarblik kasb etib, agrolandshaftlar degradatsiyasining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Amudaryoning quyi oqimida joylashgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi tabiiy omillar va kuchli antropogen ta‘sirning uyg‘unlashuvi natijasida yuzaga keladigan o‘ta murakkab gidrogeologik sharoitlar bilan tavsiflanadi.

Bu hududda sizot suvlari ikki tomonlama rol o‘ynaydi: bir tomondan, ular qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun qo‘shimcha namlik manbai bo‘lsa, ikkinchi tomondan, tuproq profilida tuzlarning ko‘chishi va to‘planishida asosiy omil hisoblanadi. Sizot suvlari sathi yaqin joylashganda namlikning faol kapillyar ko‘tarilishi sodir bo‘ladi, bu esa erigan tuzlarning tuproqning yuqori qatlamlariga ko‘chishi bilan kechadi. Yuqori bug‘lanish sharoitida bu ikkilamchi sho‘rlanishning barqaror o‘choqlari shakllanishiga olib keladi.

Hududdagi gidrogeologik vaziyatning hozirgi holati ko‘p jihatdan irrigatsiya tizimlarining rivojlanishi bilan bog‘liqdir. Kanallardan suvning sezilarli darajada filtratsiyaga yo‘qotilishi, drenaj tarmog‘ining nomukammalligi va sug‘orish tartiblarining buzilishi sizot suvlari sathining ko‘tarilishiga hamda yerlarning meliorativ holati yomonlashishiga sabab bo‘lmoqda.

Sho‘rlanish muammolariga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqotlar mavjudligiga qaramay, sizot suvlarining joylashish chuqurligi, ularning mineralizatsiyasi va tuproqlarning sho‘rlanish darajasi o‘rtasidagi miqdoriy bog‘liqliklar yetarlicha o‘rganilmagan.

Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotning maqsadi Qoraqalpog‘iston Respublikasi sug‘oriladigan yerlarida sizot suvlarining sathi, mineralizatsiyasi va gidrogeologik sharoitlarini tahlil qilish asosida ularning ikkilamchi sho‘rlanish jarayonlarining shakllanishidagi rolini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning maqsadi Qoraqalpog‘iston Respublikasi sug‘oriladigan yerlarining ikkilamchi sho‘rlanishini shakllantirishda sizot suvlarining rolini aniqlash va ushbu jarayonning asosiy qonuniyatlarini aniqlashdan iborat.

Qo‘yilgan maqsadga erishish uchun ishda sizot suvlari sathining ko‘p yillik dinamikasi tahlil qilindi, ularning mineralizatsiyasi baholandi, sizot suvlarining chuqurligi va tuproqlarning sho‘rlanish darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlandi.

Tadqiqotda 1990-2024-yillardagi gidrogeologik va meliorativ monitoring materiallari, sizot suvlarining chuqurligi va ularning minerallashuvi bo‘yicha ma‘lumotlar, shuningdek, statistik va qiyosiy tahlil hamda sizot suvlari tarkibini gidrokimyoviy tahlil qilish usullari qo‘llanilgan.

Amudaryoning quyi oqimidagi geologik-geomorfologik tuzilish yer osti suvlarining yer ostidan oqib ketishi uchun juda qiyin sharoitlarni keltirib chiqaradi. Yer osti suvlari rejimining shakllanishi quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- bevosita daryo va yirik kanallardan sizib chiqish ta‘sirida va shuning uchun ulardagi suv sathining o‘zgarishi bilan chambarchas bog‘liq;
- aniq ifodalangan mavsumiy xususiyatga ega bo‘lgan sug‘orish va yuvish ta‘sirida sug‘oriladigan yerlarda;
- yer osti oqimi bo‘lmaganda yer osti suvlari rejimi - tebranish amplitudasining juda pastligi bilan tavsiflanadi.

Yer yuzasining juda kichik qiyaliklari (0,0001 – 0,0002) tufayli yuzaga kelgan hududning kuchsiz tabiiy drenajlanganligi hamda kuchli suv o‘tkazuvchan qum va qumloq qatlamlarining yetarlicha yuqori namlik o‘tkazuvchanligi (gorizontal yo‘nalishda) hisobiga daryo va kanallardan, sug‘oriladigan va yuviladigan dalalardan (sizot suvlarining tiralishi va ko‘tarilishi) yer osti suvlaridagi gidrostatik bosimning yaqin atrofdagi hududlarga uzatilishi sodir bo‘ladi. Yaxshi drenaj bo‘lmasa, sizot suvlarini pasaytirish va chiqarish, tuproq-gruntlarning tuz rejimini tartibga solish qiyinchilik tug‘diradi. Yuqorida sanab o‘tilganlarning barchasi, kanallar o‘tkazish tarmog‘i va suv chiqarish tizimlarining yomon texnik holati, sug‘orish rejimining buzilishi va sug‘orish texnikasining qoloqligi bilan murakkablashib, Amudaryoning quyi oqimidagi sug‘oriladigan yerlarning katta qismining nisbatan noqulay meliorativ holatiga olib kelmoqda.

Bizga ma‘lumki, Qoraqalpog‘iston gidrogeologik sharoitining hozirgi holati ko‘p jihatdan sug‘orishning uzoq muddatli va keng ko‘lamli rivojlanishi bilan bog‘liq. Yirik

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-ämeliy konferenciya**

irrigatsiya tizimlarining joriy etilishi kanallar va sug‘orish tarmoqlaridan suvning sezilarli darajada filtratsiya yo‘qotilishi bilan birga, sizot suvlarining tabiiy rejimining sezilarli darajada o‘zgarishiga olib keldi. Natijada sug‘oriladigan yerlarning katta qismida ularning barqaror ko‘tarilishi kuzatiladi, bu esa botqoqlanish va ikkilamchi sho‘rlanish jarayonlarining rivojlanishiga zamin yaratadi (1-jadval).

1-jadval

Sug‘oriladigan maydonlarning sho‘rlanish darajasi bo‘yicha o‘zgarishi
1990-2024-yillar davri uchun.

Yillar	Maydon, kuzatuvlar bilan qamrab olingan ming gektar	100 cm Tuproqning sho‘rlanish darajasi (0-qatlam)							
		Tuzlanmagan		Zaif sho‘r.		O‘rtacha sho‘r.		Kuchli sho‘rlangan	
		ming. ga	%	ming. ga.	%	min g. ga	%	min g. ga	%
1990-yil	406,6	40,02	9,84	193,2	47,5	150,11	36,92	23,31	5,73
2024-yil	508,7	124,0	24	152,0	29,9	187,1	37	45,40	9.

1990-yildan 2024-yilgacha yer yuzasigacha bo‘lgan chuqurlikda joylashgan yerlar maydoni 19,9 foizga kamaydi. Kuzatuv tarmog‘i bilan qamrab olingan hududda ham sizot suvlarining tuproq yuzasidan 2- va 3- chuqurliklarda joylashgan maydonlari mos ravishda 3,8% va 1,2% ga kamayganligi qayd etildi. Taqqoslanayotgan davrda sizot suvlarining chuqurligi yer yuzasidan 1 gacha bo‘lgan, minerallasuvi zich qoldiq bo‘yicha 3-5 g/l bo‘lgan sug‘oriladigan yerlar maydoni deyarli 24,7% ga ko‘paydi. Mineralizatsiyasi 5-10 va 10 g/l dan yuqori bo‘lgan maydonlar sezilarli darajada kamaydi (2-jadval).

2-jadval

1990 va 2024-yillarda sug‘oriladigan maydonlarning sizot suvlarining chuqurligi va minerallasuvi bo‘yicha taqsimlanishi

Yotish chuqurligi yer osti suvlari, foizda tekshirilgan maydonning				Yer osti suvlarining minerallasuvi, foizda tekshirilgan maydonning			
Chuqurlik ka	Yillar		O‘zgarishlar	Minerali zatsiya, g/l	Yillar		O‘zgarishlar
	1990-yil	2024-yil			1990-yil	2024-yil	
0-1	22,0	2,1	-19,9	0-3	64,0	90,0	+26
1-2	54,7	79,4	+24,7	3-5	19,5	7,7	-11,8
2-3	17,3	13,5	-3,8	5-10	12,1	2,0	-10,1
3-5	6,0	4,8	-1,2	>10	4,4	0,3	-4,1

Hozirgi vaqtda 132,3 ming gektar sug‘oriladigan yerlarda KDS mavjud emas, bu qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi olib boriladigan umumiy maydonning 26,4 foizini tashkil etadi.

Vaziyatni yanada og‘irlashtiradigan qo‘shimcha omil - ortiqcha suvlarni o‘z vaqtida chiqarib yuborishni ta‘minlamaydigan drenaj tizimlarining yetarli darajada samarali emasligi. Bu deyarli tekis relyef va jinslarning past tabiiy suv berish qobiliyati bilan birgalikda sizot suvlarining turg‘unligiga va tuz to‘planish jarayonlarining kuchayishiga olib keladi. Natijada, qishloq xo‘jaligi yerlarining katta qismi turli darajadagi sho‘rlanishga duchor bo‘lmoqda, bu esa hosildorlik va agroekotizimlarning barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Ko‘p yillik kuzatuvlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, Qoraqalpog‘iston Respublikasining sug‘oriladigan hududlarida sizot suvlarining sathi ko‘pincha kritik qiymatlar doirasida bo‘lib, ularning tuproq jarayonlariga ta‘siri hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi. Bunda sizot suvlarining minerallasuvi keng chegaralarda o‘zgarib turadi va ba‘zi hollarda sug‘orish uchun ruxsat etilgan me‘yorlardan oshib ketadi, bu esa ularning tuproq va o‘simliklarga salbiy ta‘sirini kuchaytiradi.

Tadqiqot davomida 1990-2024-yillar oralig‘ida Qoraqalpog‘iston Respublikasining sug‘oriladigan hududlarida sizot suvlarining joylashish chuqurligi (SCHZ) va minerallasuvi bo‘yicha ma‘lumotlar tahlil qilinib, ma‘muriy hududlar bo‘yicha batafsil baholandi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, respublikaning turli hududlarida yer osti suvlari sathi sezilarli darajada fazoviy o‘zgaruvchanlik bilan tavsiflanadi. Janubiy va markaziy tumanlarda (To‘rtko‘l, Ellikqal‘a, Beruniy, Amudaryo) ularning yotish chuqurligi, odatda, 1,3–2,6 m oralig‘ida o‘zgarib, o‘rtacha minerallasuvi 2,4–3,1 g/l ni tashkil etadi. Minimal chuqurlik qiymatlari (eng yaqin joylashgan) bahor-yoz davrida (aprel-avgust) kuzatiladi, bu sug‘orish va yuvish tadbirlarining ta‘siri bilan bog‘liq.

Shimoliy va chekka hududlarda (Shumanay, Qonliko‘l, Qo‘ng‘irot, Qorao‘zak, Taxtako‘pir) sizot suvlari sathining o‘zgarish diapazoni kengroq — 1,6 dan 4,8 m gacha, o‘rtacha minerallasuvi 2,5–3,1 g/l ni tashkil etadi. Bu hududlar uchun suv ta‘minoti va drenajlanish xususiyatlari tufayli sezilarli mavsumiy va yillararo o‘zgaruvchanlik xosdir.

Ayniqsa, Mo‘ynoq tumanida sizot suvlarining chuqurligi 5,2–7,4 m gacha yetadi, minerallasuvi esa eng yuqori bo‘lib, o‘rtacha 6,0 g/l atrofida, bu chuchuk ozuqa manbalaridan uzoqligi va bug‘lanish jarayonlarining kuchayishi bilan bog‘liq.

Qolgan hududlarda (Nukus, Kegeyli, Chimboy, Bo‘zatov) sizot suvlarining chuqurligi 1,7–4,8 m oralig‘ida, o‘rtacha mineralizatsiyasi 2,3–3,3 g/l bo‘lib, bu o‘rtacha noqulay gidrogeologik sharoitlarni ko‘rsatadi.

Umuman olganda, Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘yicha ko‘rib chiqilayotgan davrda sizot suvlarining chuqurligi 1,85-3,57 m oralig‘ida o‘zgarib, o‘rtacha minerallasuvi 3,0 g/l atrofida bo‘lgan. Yil davomida sizot suvlari sathining mavsumiy o‘zgarishi kuzatilib, bahor-yoz mavsumida minimal chuqurlik va kuz-qish mavsumida nisbatan pasayish kuzatiladi.

Xulosalar Qoraqalpog‘iston Respublikasining sug‘oriladigan hududlarining gidrogeologik sharoitlari tabiiy drenajlanishning sustligi bilan ajralib turishi aniqlandi, bu esa sizot suvlarining to‘planishiga va noqulay suv-tuz rejimining shakllanishiga olib keladi. Ma‘lum bo‘lishicha, yer osti suvlarining chuqurligi hududning katta qismida 1,3–3,5 m oralig‘ida o‘zgarib turadi, bunda katta maydonlar 1,5 m dan kam bo‘lgan kritik yaqin sath bilan tavsiflanadi.

Sizot suvlarining mineralizatsiyasi asosan 1–3 g/l oralig‘ida, ayrim tumanlarda esa 5 g/l va undan ortiq bo‘lishi aniqlangan, bu esa ikkilamchi sho‘rlanish jarayonlarini sezilarli darajada kuchaytiradi.

Grunt suvlari qishloq xo‘jaligi ekinlarining 60–80% gacha suv iste‘molini ta‘minlashi mumkinligi, shu bilan birga tuproqqa tuzlar tushishining asosiy manbai ekanligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kovda V.A. Tuproqlar haqidagi ta‘limot asoslari. – M.: Nauka, 1981. – 448 b.
2. Chembarisov E.I., Xojamuratova R.T. Janubiy Orolbo‘yi yer osti suvlarining gidroekologik monitoringi. – Toshkent: GIDROINGEO, 2008. – B. 38–39.
3. Xodjibayev N.N. Amudaryo deltasi gidrogeologiyasi. – Toshkent: Fan, 1970. – 220 b.
4. Shirokova Ye.A. va boshqalar. Sizot suvlarining qishloq xo‘jaligi ekinlarining suv iste‘moliga ta‘siri. – Toshkent: SANIIRI, 2005. – 145 b.
5. Jadin V.I., Ilina V.Ya. Ichki suv havzalari gidroekologiyasi. – M.: Oliy maktab, 1991. – 320 b.